

RA4AL

RAISING ACHIEVEMENT FOR ALL LEARNERS – KWALITEIT IN INCLUSIEF ONDERWIJS KERNPUNTEN

Inleiding

Deze paper geeft een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit het project 'Raising Achievement for all Learners (RA4AL)' van het European Agency for Development in Special Needs Education (het Agency).

Inclusief onderwijs houdt verband met principes van gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, democratie en participatie. Het verminderen van schooluitval en ongelijkheid is niet alleen cruciaal voor economische groei en competitiviteit, maar ook voor het verminderen van armoede en het bevorderen van sociale inclusie (Raad van de Europese Unie, 2010).

Het verbeteren van de prestaties van alle leerlingen is bijgevolg ook een ethische kwestie. Het RA4AL- project wil de aandacht niet langer alleen richten op inclusie en de rechtvaardiging ervan. Het wil kijken naar hoe een inclusief beleid en een inclusieve onderwijspraktijk de prestaties van alle leerlingen kunnen verbeteren.

De visie achter het RA4AL-project

In recent onderzoek benadrukt UNESCO (2012) de rol die onderwijs speelt bij de toename van inclusie en het komen tot een meer rechtvaardige samenleving. Men stelt dat *'... er op internationaal niveau steeds meer wordt ingezien dat als er binnen het onderwijssysteem sprake is van uitsluiting, men niet kan spreken van een kwaliteitssysteem'* (blz. 1).

De OESO (2011) toont aan dat het verbeteren van de prestaties van de slechtst presterende leerlingen niet ten koste hoeft te gaan van de beter presterende leerlingen – goede schoolprestaties en gelijkheid kunnen wel degelijk samengaan. Hoewel er in een groot deel van de lidstaten van het Agency veel positieve ontwikkelingen plaatsvinden, is er nog steeds een gebrek aan duidelijkheid over de precieze betekenis van inclusief onderwijs.

Als gevolg hiervan is het ook niet duidelijk welke acties kunnen leiden tot een positieve(re) houding tegenover diversiteit en hoe de capaciteit van onderwijssystemen en scholen vergroot kan worden om tegemoet te komen aan de behoeften van alle leerlingen. Wel is het duidelijk dat het louter

overhevelen van de manier van denken en van de praktijk uit het 'speciaal onderwijs' naar het reguliere onderwijs niet de juiste manier is.

Het RA4AL-project is expliciet gericht op alle leerlingen. Het idee dat sommige leerlingen simpelweg niet zullen slagen, moet worden bestreden. Tijdens discussies benadrukten deelnemers aan het project dat er vooral aandacht moet gaan naar leerlingen uit groepen waarvan bekend is dat zij vaker onderpresteren. Het betreft hier vooral leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en beperkingen en leerlingen van allochtone origine. Daarnaast werden door de landenvertegenwoordigers van het Agency en deelnemers aan de projectconferentie ook nog de volgende kwetsbare groepen genoemd: leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieu's; groepen die opgevangen worden door de overheid of die in moeilijke omstandigheden moeten leven zoals slachtoffers van misbruik of geweld; Roma en woonwagenbewoners; leerlingen die niet regelmatig naar school gaan of in de thuissituatie mantelzorg moeten verlenen en leerlingen die getalenteerder zijn en over meer capaciteiten beschikken.

In het 'position paper' bij de start van het project werden de volgende vragen gesteld: Wat is de beste manier om binnen een inclusieve setting te focussen op de behoeften van leerlingen die kwetsbaar zijn voor onderpresteren en marginalisatie, zonder daarbij gebruik te maken van potentieel beperkende 'etiketten' en labeling? Hoe kunnen de resultaten van deze leerlingen gemonitord en geëvalueerd worden zodat gewaarborgd wordt dat aan hun behoeften wordt voldaan?

Het aandacht besteden aan leerlingen die kwetsbaar zijn voor onderpresteren moet zoveel mogelijk gebeuren zonder gebruik te maken van categorieën en stereotypering. Tegelijkertijd levert dit ook problemen op. Bepaalde gegevens zijn belangrijk voor de beleidsvoorbereiding en voor monitoring en evaluatie, omdat daarin rekening moet worden gehouden met individuele omstandigheden.

Het RA4AL project van het Agency

Het Agency heeft in 2010 de lidstaten bevraagd over de prioritaire thema's die op lange termijn moesten worden uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat veel lidstaten het verbeteren van de prestaties van alle leerlingen, heel belangrijk vinden.

Daarom heeft het Agency in de lente van 2011 een aanvraag ingediend om het project Raising Achievement for all Learners – Kwaliteit in inclusief onderwijs in aanmerking te laten komen voor een subsidie in het kader van het European Commission's Lifelong Learning Programme Comenius. De subsidie is in het najaar van 2011 toegekend. Het project liep van december 2011 tot november 2012 (projectnummer: 517771-LLP-1-2011-1-DK-COMENIUS-CAM).

De informatie en resultaten van het project zijn vooral zinvol voor de nationale beleidsmakers die kunnen waarborgen dat inclusie een integraal onderdeel gaat uitmaken van het onderwijsbeleid en die er voor kunnen zorgen dat de noodzakelijke samenwerking tussen onderwijs en andere beleidsdomeinen verder wordt uitgebreid.

Voor het RA4AL project werd gebruik gemaakt van:

- Resultaten van verschillende andere projecten die door het Agency al zijn uitgevoerd en waarbij alle lidstaten betrokken waren; recent onderzoek, waaronder studies die door internationale organisaties zoals UNESCO, UNICEF en de OESO zijn gepubliceerd;
- De resultaten van de RA4AL conferentie die van 13 – 15 juni 2012 werd gehouden in

samenwerking met het Deense ministerie van Onderwijs en de gemeente Odense. De conferentie vond plaats in Odense in het kader van het Deense voorzitterschap van de EU.

De lidstaten van het Agency vaardigden vanuit de ministeries van Onderwijs drie groepen experts af: beleidsmakers voor het leerplichtonderwijs en beleidsmakers en onderzoekers op het gebied van inclusief onderwijs. Zij moesten trachten een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen van het project en een heldere visie ontwikkelen voor toekomstige studies. Alle deelnemers wisselden meningen en ervaringen uit over kwaliteitsonderwijs binnen een inclusieve setting als strategie voor het verbeteren van de prestaties van alle leerlingen. Hiervoor werd gebruikt gemaakt van de input voor de conferentie, seminars, informele discussies en netwerking tijdens de conferentie.

Voorafgaand aan de conferentie stelde het Agency een 'position paper' op en bezorgde die aan alle deelnemers. In de paper stond een overzicht van de recente Agency studies en ander internationaal onderzoek die verband hielden met het thema.

De 'position paper' en het volledige conferentierapport is beschikbaar op: <http://www.european-agency.org/agency-projects/ra4a1>

De uitdaging om de prestaties van alle leerlingen te verbeteren

Dyson en collega's (2004) concluderen dat 'oplossingen' in de vorm van initiatieven die gekoppeld worden aan al bestaande systemen, onvermijdelijk zullen falen. Beleidsmakers zijn erop gebrand om de kloof op het gebied van onderwijsprestaties te dichten. Recente strategieën die dit proberen te bereiken door ofwel de verwachtingen te verhogen ofwel door diversificatie van de markt, blijken echter slecht aan de doelstellingen te kunnen beantwoorden.

Hanushek (2004) toont aan dat, op enkele uitzonderingen na, een toename in de financiering van scholen al tientallen jaren slechts een beperkte invloed heeft op de onderwijsresultaten. Middelen kunnen op meerdere manieren worden ingezet om ze ten goede te laten komen aan alle leerlingen. Zo kan er gedacht worden aan een verlaging van het aantal leerlingen per klas, het professionaliseren van leraren door bijscholing en een flexibel gebruik van counseling en mentoring.

Tijdens de afgelopen jaren hebben in veel landen marktgerichte hervormingen plaatsgevonden. Whelan (2009) betwijfelt echter of het verruimen van de keuzemogelijkheden en competitie wel de juiste weg is om het onderwijs te verbeteren. Deze oplossingen verdelen het systeem in eenheden die te klein zijn om te innoveren en vergroten vaak de academische, etnische en sociale gelaagdheid.

Al in 1996 werden door de International Commission on Education for the twenty-first century zeven spanningsvelden in de onderwijssystemen van landen gevonden. Eén daarvan was het spanningsveld tussen competitie en gelijkheid van kansen en de mogelijkheid om competitie zo in te zetten dat het de motivatie en prikkels die het oplevert, laat samengaan met een grotere gelijkheid en sociale rechtvaardigheid voor iedereen.

Er is behoefte aan het vinden van manieren die rekening houden met deze spanningsvelden en die kunnen leiden tot een hoog kwalitatief aanbod voor iedereen. Leadbeater en Wong (2010) lichten dit als volgt toe: *'Onvrede met school, wat zich uit in hoge schooluitval en slechte examenresultaten, suggereert dat er een inherente behoefte is aan een ander soort school – een school die meer boeit, motiveert en gericht is op vaardigheden die mensen de komende eeuw nodig hebben.'* (blz. 3)

Een gemeenschappelijke taal voor inclusief onderwijs

Er is behoefte aan een gemeenschappelijke taal om te spreken over inclusief onderwijs. Deze behoefte kwam ook naar voren tijdens de activiteiten van het RA4AL-project. Onderzoek naar inclusief onderwijs in een bepaald land moet steeds worden beschouwd binnen de context van de bredere onderwijshervormingen in dat specifieke land, omdat onderwijssystemen van land tot land verschillen (Meijer, 1999, 2003).

Het Agency rapport *Lerarenopleiding voor inclusie in Europa* (2011) beschrijft enkele recente ontwikkelingen, zoals het gebruik van de termen 'heterogeniteit' en 'diversiteit', maar wijst erop dat een verandering in terminologie niet altijd een verandering in het denken of de praktijk weerspiegelt. Als de gebruikte taal het onderscheid of de verschillen tussen diverse groepen binnen de maatschappij blijft bevestigen dan zal het beleid waarschijnlijk ook de vorm krijgen van 'toegevoegde' maatregelen die nodig zijn om het oorspronkelijke, niet inclusieve beleid, te veranderen.

In het RA4AL-project, gaven de landenvertegenwoordigers aan dat er behoefte was aan definities van specifieke termen, zoals die gebruikt werden in het project. Het gaat hier om de termen: kwaliteit, verbeteren en prestatie. De werkdefinities die tijdens het project zijn gebruikt, worden hieronder gegeven.

In het RA4AL position paper wordt de volgende definitie van *kwaliteit* gebruikt:

'Kwaliteit moet worden gezien in het licht van hoe maatschappijen het doel van onderwijs definiëren. Hierbij draait het meestal om twee belangrijke doelen: de eerste is het waarborgen van de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. De tweede benadrukt de rol van onderwijs in het voeden van de creatieve en emotionele groei van leerlingen en bij het verwerven van waarden en attitudes die hen tot een verantwoordelijke burger maken. Tenslotte, kwaliteit moet de test van gelijkheid doorstaan: een onderwijssysteem dat gekenmerkt wordt door discriminatie van bepaalde groepen beantwoordt niet aan zijn doel.'
(UNESCO, 2004, Voorwoord)

Met de term *prestatie* bedoelt Wallace (2010) *'het resultaat van inspanning, leren, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en aanmoediging. Het betreft het individu dat uitdaging ervaart, ontdekkingen doet en beloond wordt, door intrinsieke of extrinsieke inspanning en toewijding.'* (blz. 6). Deze brede definitie staat tegenover verwerving, een begrip dat meestal gebruikt wordt om te verwijzen naar leerlingen die cijfers of diploma's verwerven op meer formelere, gestandaardiseerde assessments of examens. Ook moet er rekening worden gehouden met het gegeven dat welke prestaties gewaardeerd worden, afhangt van het land en de cultuur.

Hiermee nauw verbonden en ook van belang voor het RA4AL-project, is de definitie van *onderpresteren*. Hieronder wordt meestal een verschil verstaan tussen een assessment of testresultaat en de werkelijke prestatie. Los van de maatschappelijke en omgevingsfactoren die leerlingen kunnen benadelen moet de capaciteit en veerkracht van alle leerlingen verbeterd worden en onderpresteren aangepakt.

Tenslotte is er de term *verbeteren*. Binnen de context van het project verwijst dit begrip naar het toenemen of verbeteren van de verwerving en/of prestatie van individuen en groepen. Hoe deze toename gemeten wordt, zal afhangen van de domeinen waarvan men vindt dat de leerling(en) erop onderpresteren. Het dichten van de kloof tussen betere en slechtere presteerders mag echter niet leiden tot het verlagen van de normen – hoge verwachtingen voor iedereen moeten gehandhaafd blijven.

Resultaten van het project en aanbevelingen

Er zijn een aantal elementen van belang bij het verbeteren van de prestaties van alle leerlingen. Voor het identificeren daarvan is gebruik gemaakt van de resultaten van eerdere projecten van het Agency, recent internationaal onderzoek, materiaal dat op de RA4AL conferentie gepresenteerd werd en de seminars en discussies die tijdens de conferentie plaatsvonden. Het betreft de volgende aspecten:

1. Samenwerking op het vlak van beleid en praktijk. Voor de ondersteuning van alle leerlingen, maar vooral van hen die op een of andere manier zijn achtergesteld, moeten diensten worden aangeboden in lokale gemeenschappen. Deze diensten moeten tot stand komen door nauwe samenwerking, op het vlak van beleid en praktijk, tussen sociale, onderwijs-, gezondheids- en andere diensten. Samenwerking en netwerking tussen alle stakeholders, leerlingen en gezinnen, moeten op alle niveau's plaatsvinden – nationaal, lokaal, op school en in de klas. Hierdoor kunnen zaken beter op elkaar worden afgestemd en kunnen de middelen effectief ingezet worden.

De vele facetten van samenwerking op verschillende systeemniveau's – van samenwerking op het gebied van assessment en leren in de klas tot professionele netwerken op internationaal niveau – worden besproken. Hierdoor wordt het belang van sociaal kapitaal bij hervormingen op school en binnen het systeem duidelijk. Aangezien samenwerking op het gebied van beleid en praktijk een gemeenschappelijk element vormt binnen alle thema's, kan het een geschikt raamwerk bieden voor toekomstig onderzoek.

2. Ondersteuning van schoolleiders en verantwoordelijken binnen het systeem. Deze verantwoordelijke personen moeten ondersteund worden om te waarborgen dat zij over de visie en noodzakelijke competenties beschikken om een positieve houding en een geschikt leiderschap voor de inclusieve praktijk te kunnen ontwikkelen. Planning moet rekening houden met de verschillende behoeften van alle leerlingen en een integraal onderdeel gaan uitmaken van het hele ontwikkelingsproces van zowel de lokale omgeving als de school. Dit moet op zijn beurt ertoe leiden dat alle huidige prioriteiten op een coherente manier worden samengebracht.

De uitkomsten van het RA4AL-project benadrukken de noodzaak om af te stappen van een top-down leiderschap naar gedeeld leiderschap, waarbij de nadruk komt te liggen op teamwerk en het oplossen van problemen door samenwerking.

3. Inclusieve verantwoordelijkheid. Benaderingen voor het vaststellen van de verantwoordelijkheid voor het systeem en de school moeten grotendeels gebaseerd zijn op zelfreflectie en collegiale toetsing. Stakeholders moeten verantwoordelijkheid hierdoor gaan beschouwen als een beroepsmatig onderdeel en niet iets dat van buitenaf wordt opgelegd.

Voor het bereiken van gelijke kansen binnen het onderwijs moeten meerdere prestatie-indicatoren worden opgesteld die geschikt zijn voor de lokale situatie en die zich richten op input, middelen, processen en output/resultaten. Deze ontwikkelingen moeten meten wat waardevol is voor alle leerlingen om zo consistentie te waarborgen en de inclusieve waarden en praktijk te versterken.

4. Leveren van maatwerk door naar leerlingen te luisteren. De stem van de leerling staat centraal bij het vormgeven van beleid en praktijk. Maatwerk houdt ook in dat er nauwer moet worden samengewerkt met ouders en gezinnen zodat ondersteuning op een meer holistische manier kan worden aangepakt. Een sterkere nadruk op maatwerk houdt in dat er flexibele assessmentsystemen moeten komen die uitmuntendheid op alle leergebieden moet waarderen. Dit heeft de voorkeur boven het 'opdrijven' van het niveau door het gebruik van testen.

5. Professionele ontwikkeling voor inclusief onderwijs. Leraren moeten een actieve rol spelen bij alle veranderingen die plaatsvinden in het systeem of op school. Dit houdt in dat

hun competenties moeten aansluiten bij de daarvoor benodigde vaardigheden. Het op peil brengen en houden van competenties moet zowel gebeuren op de initiële lerarenopleiding als door continue professionele ontwikkeling. Om te waarborgen dat alle leerlingen in alle klassen volledig kunnen deelnemen aan het leren, is het noodzakelijk dat alle leraren de benodigde waarden, attitudes, kennis en inzichten verwerven.

De vier competentiegebieden die in het *Profiel van inclusieve leraren* (2012) van het Agency zijn opgenomen, nl. het waarden van diversiteit bij leerlingen, het ondersteunen van alle leerlingen, het samenwerken met anderen en individuele professionele ontwikkeling, zijn van belang voor alle leraren die succesvol willen zijn in het verbeteren van de prestaties van alle leerlingen.

6. Pedagogische benaderingen voor iedereen. Uit onderzoek door het Agency is naar voren gekomen dat er pedagogische benaderingswijzen zijn, zoals teamteaching en coöperatief leren, die goed zijn voor alle leerlingen. Dit gezichtspunt wordt ondersteund door recent internationaal onderzoek.

Florian en Black-Hawkins (2011) stellen dat er een verschuiving moet komen van een benadering die voor de meeste leerlingen werkt (met iets extra's of anders voor enkelen) naar een benadering waarvoor *'een rijke leergemeenschap wordt ontwikkeld die gekenmerkt wordt door leermogelijkheden die voor iedereen voldoende beschikbaar worden gesteld'* (blz. 814).

Deze thema's worden nog meer in detail besproken in het volledige projectrapport dat beschikbaar is op: <http://www.european-agency.org/agency-projects/ra4al>

Aspecten voor toekomstig onderzoek

De resultaten van het eenjarige RA4AL-project zullen de basis vormen van een langduriger project dat door het Agency zal worden uitgevoerd. Hiermee zal in 2013 worden begonnen. Met het oog hierop waren alle projectactiviteiten gericht op het identificeren van aspecten die meegenomen moeten worden in toekomstig onderzoek en die samenhangen met de in het bovenstaande kader opgenomen thema's.

Deze zijn ondermeer de noodzaak van het:

- Verzamelen van praktische en kosteneffectieve voorbeelden van netwerken en samenwerking in klassen, scholen en lokale gemeenschappen, maar ook op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast moet de bijdrage die deze praktijken kunnen leveren aan het verbeteren van prestaties van alle leerlingen worden onderzocht.
- Voortbouwen op bestaand werk over leiderschap voor inclusie om de competenties die nodig zijn voor leiderschap in inclusieve systemen en settings te onderzoeken.
- Uitvoeren van verder onderzoek naar geschikte verantwoordingsmechanismen voor het onderwijssysteem en voor scholen. Deze mechanismen moeten stakeholders versterken en de inclusieve waarden en praktijk weergeven door te meten wat belangrijk is voor alle leerlingen en concreet bewijs verschaffen van een effectieve praktijk die uitmondt in een rechtvaardiger prestatieniveau.

- Onderzoeken hoe onderwijssystemen en diensten worden georganiseerd, rekening houdend met de sleutelrol van leraren en de noodzaak om te luisteren naar de meningen van leerlingen en hun familie om zo echt maatwerk te kunnen bieden.
- Verrichten van meer onderzoek naar competentiegebieden die leraren nodig hebben om aan de verschillende behoeften van alle leerlingen te voldoen en bekijken hoe leraren deze vaardigheden het beste kunnen verwerven op de initiële lerarenopleiding en tijdens de voortdurende professionele ontwikkeling.
- Het uitvoeren van onderzoek naar pedagogische benaderingen en strategieën die verder gaan dan door leraren geleide 'differentiatie' en moeten leiden tot een klaspraktijk waarin de leerling centraal staat.

Afsluitende opmerkingen

Uit het RA4AL projectwerk is naar voren gekomen dat er behoefte is aan meer bewijsvoering, vooral op het gebied van effectieve benaderingen die de prestaties van alle leerlingen kunnen verbeteren. Ook is er behoefte aan een studie naar factoren die leerlingen die in het verleden zijn achtergesteld in staat kunnen stellen om veerkracht te ontwikkelen en goed te presteren. De rapporteur voor de RA4AL conferentie, Bengt Persson, benadrukte dat er vooral op systeemniveau onvoldoende onderzoek beschikbaar is.

Algemeen wordt erkend dat samenwerking tussen landen en leren van bestaand beleid en praktijk op dit gebied niet alleen waardevol is, maar ook kosteneffectief. Het delen van aanwezige kennis op alle niveaus van het systeem maakt dat er inclusieve leergemeenschappen ontwikkeld kunnen worden. Deze worden verder versterkt door samenwerking, zodat alle leerlingen de kans krijgen om hun leercapaciteit te vergroten en hun prestaties te verbeteren. Zoals Fink (2008) opmerkt: *'Onderwijs is meer dan studenten voorbereiden op werken, hoewel het belangrijk is. Het gaat er ook om dat ze worden voorbereid op het leven.'*

Literatuur

Dyson, A., Farrell, P., Polat, F., Hutcheson, G., en Gallannaugh, F. (2004) *Inclusion and pupil achievement* (Research Report RR578). Londen: Department for Education and Skills

European Agency for Development in Special Needs Education (2011) *Lerarenopleiding en inclusie in Europa – Uitdagingen en kansen*. Odense, Denemarken: European Agency for Development in Special Needs Education

European Agency for Development in Special Needs Education (2012) *Profiel van inclusieve leraren*. Odense, Denemarken: European Agency for Development in Special Needs Education

Fink, D. (2008) *The road to transformation in education – Learning, leading and living systems*. On line conferentierapport http://www.cybertext.net.au/inet_s4wk1/p4_18.htm (laatst bekeken 12/10/2012)

Florian, L. en Black-Hawkins, K. (2011) Exploring Inclusive Pedagogy. *British Educational Research Journal*, 37(5), 813–828. doi: 10.1080/01411926.2010.501096

Hanushek, E. (2004) *Some simple analytics of school quality*. Working paper 10229 National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA

International Commission on Education for the twenty-first Century (1996) *Learning: The Treasure within: Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century*. Parijs: UNESCO Publishing

Leadbeater, C. en Wong, A. (2010) *Learning from the extremes*. San Jose CA: Cisco Systems

Lindsay, G. (2007) Educational psychology and the effectiveness of inclusive education/ mainstreaming. *British Journal of Educational Psychology*, 77, 1–24

Meijer, C.J.W. (1999) *Financing of Special Needs Education*. Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education

Meijer, C.J.W. (2003) *Inclusive education and classroom practices*. Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (2011) PISA in focus 2011/2 (maart) *Improving Performance – Leading from the Bottom*. Parijs: OECD

Raad van de Europese Unie (2010) *Conclusies van de Raad over de sociale dimensie van onderwijs en opleiding*. 3013th Education, Youth and Culture meeting, Brussel, 11 mei 2010

UNESCO (2004) *Education for All: The Quality Imperative*. EFA Global Monitoring Report 2005. Paris: UNESCO

UNESCO (2012) *Addressing Exclusion in Education. A Guide to Assessing Education Systems Towards More Inclusive and Just Societies*. Parijs: UNESCO

Wallace, B. (2010) Tackling underachievement. Maximising opportunities for all pupils in an inclusive setting in B. Wallace, S. Leyden, D. Montgomery, C. Winstanley, M. Pomerantz and S. Fitton (eds.) 2010. *Raising the achievement of all pupils within an inclusive setting*. London: Routledge

Whelan, F. (2009) *Lessons learned: How good policies produce better schools*. Londen: Whelan

© European Agency for Development in Special Needs Education 2012

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.